

JONATAN SVIFTNING "GULLIVERNING SAYOHATLARI" ROMANIDA SAFAR MOTIVNING TALQIN ETILISHI

Mohinur Mahmudova

Pardayeva Nargiza

TerDu Ozbek filologiyasi fakulteti 4- bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14523713>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dastlabki safarnomalar safar motivi va sarguzashtlarga asoslangan asarlar tariqasida paydo bo'lgan. Safar motivi o'zbek folklori va mumtoz adabiyotimizda tadrijiy bosqichlardan o'tib, o'zida badiiy-estetik, ijtimoiy-ma'rifiy, ta'limiy-intellektual mohiyatni mujassam etgan milliy-zamonaviy safarnomalar sifatida maydonga keldi. Adabiyotshunoslikda safarnoma janri nisbatan kam o'rganilgan soha. Ammo jahon, jumladan, Yevropa va Amerika adabiyotida ushbu janr keng tarqalgan. Shunga ko'ra, ushbu janrning ilmiy tadqiqi ham o'sha mintaqalar adabiyotshunosligida ancha qadimiy davrlar bilan aloqador holda rivojlangan.

Tayanch so'zlar: Gulliverning sayohatlari", safar talqini, sarguzasht, urf-odatlar, safarnoma asarlar, ekspeditsiya, safarnoma janri badiiy adabiyotda safar motivi, sayyoh muallif, sayohatlarda safar sarguzasht asarlarda safar talqini.

INTERPRETATION OF THE TRAVEL MOTIF IN JONATHAN SWIFT'S NOVEL "GULLIVER'S TRAVELS"

Abstract. In this article, the first travelogues appeared as works based on the travel motif and adventures. The travel motif went through progressive stages in Uzbek folklore and classical literature and emerged as national-modern travelogues that embody artistic-aesthetic, socio-enlightening, educational-intellectual essence. The travelogue genre is a relatively little-studied area in literary studies. However, this genre is widespread in world literature, including European and American literature. Accordingly, the scientific study of this genre also developed in the literary studies of those regions in connection with much more ancient times.

Keywords: Gulliver's Travels, travel interpretation, adventure, traditions, travelogue works, expedition, travelogue genre, travel motif in fiction, traveler author, travel in travel, travel interpretation in adventure works.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОТИВА ПУТЕШЕСТВИЯ В РОМАНЕ ДЖОНАТАНА СВИФТА «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»

Аннотация. В данной статье появились первые травелоги как произведения, основанные на мотивах путешествий и приключений. Мотив путешествия прошел поэтапные этапы в узбекском фольклоре и классической литературе и проявился как национально-современные травелоги, воплощающие художественно-эстетическую,

социально-воспитательную, образовательно-интеллектуальную сущность. Жанр травелога — относительно малоизученная область в литературоведении. Но этот жанр широко распространен в мировой, в том числе европейской и американской литературе. Соответственно, научные исследования этого жанра сложились в связи с гораздо более древними временами в литературоведении этих регионов.

Ключевые слова: путешествия Гулливера, интерпретация путешествия, приключение, обычаи, травелогические произведения, экспедиция, жанр травелога в художественной литературе, автор-турист, травелогическая интерпретация путешествия в приключенческих произведениях.

Kirish

Har bir sayohatning xayoliy holati tasvirning axloqiy ravshanligini yaratadi va har bir holatda jamiyat hayotining ba'zi jihatlarini aniq tushuntiradi. Har qaysi sayohat olamida inson dunyosi turlicha yollar bilan ochilgan va har bir sayohatning fantaziyasi uni kashf qilishning vizual usuli bõlgan. Gulliverning sayohatlari irlandiyalik Jonatan Svift tomonidan yozilgan eng taniqli asar deb hisoblangan nasriy satira. U 1726 yil oktyabrda nashr etilgan va shu vaqtdanboshlab mashhurligi uni jahon adabiyotining klassikasiga aylantirdi. Muallif matnni urfodatlar, siyosiy uslublar, shuningdek, inson tabiatiga qarshi kuchli tanqidlarni qo'shib, "sayohat hikoyalari" ni masxara qilish sifatida yaratdi. La novela u shunday xayolga to'la hazil va hayoliylik ta'sirida, shu sababli ko'pchilik buni bolalarning ishi deb o'ylashadi. Qahramon bu hikoyaning Lemuel Gulliver, ma'lum bir sabablarga ko'ra sayohatga borishga qaror qilgan shifokor. Safarlari davomida u ajoyib sarguzashtlarni boshdan kechiradi va siz o'zingiznikidan mutlaqo farq qiladigan to'rtta o'ziga xos tsivilizatsiya bilan uchrashadi. Safar talqiniga bag'ishlangan ushbu maqolada dengiz sayohati janrida qurilgan "Gulliverning sayohatlari" asarida mavjud sarguzashtlar sujetiga alohida e'tibor qaratildi. Òz davrida Angliyada mavjud bõlgan ijtimoiy muammolar, davrning òziga xos xususiyatlari asarda alohida chizgilar bilan namoyon bõladi hamda asarda ekzotik mamlakatlar aholisi haqida gapirilib, muallif odamlarning salbiy fazilatlarini masxara qilish bilan ochib beradi. Shu bilan birga maqolada òzbek mumtoz adabiyotimizning nodir namunasi bõlmish mavlono Muqimiyning "Sayohatnoma"sidagi ma'lum g'oyaviy va badiiy xususiyatlar ham ochib berilgan. Mazkur asarlar òz davri voqeligi hamda muhiti haqida bizga tõliq ma'lumot beradi. Xalqlarning ijtimoiy-falsafiy tafakkuri, madaniy-adabiy taraqqiyoti tarixida beqiyos rol òynagan uluğ siymolar nomi va sha'ni bugungi kunda ham muhim ahamiyatga ega

Asosiy qism

Asarning asosiy mavzulari:

“Gulliverning Sayohatlari” asarida Svift asosan insoniyatning zaifliklari va kamchiliklarini

ko'rsatishga intilgan. Asar bir necha sayohatlardan iborat bo'lib, har bir sayohat o'ziga xos jamiyatni tasvirlaydi, bu orqali Svift turli ijtimoiy va siyosiy masalalarni tanqid qiladi. Gulliverning sayohatlari davomida u kichik Yelmochlar (Lilliput) va katta Liliputlar (Brobdingnag), hayvonlar bilan gaplashuvchi o'zini xush ko'rgan hayvonlar (Laputalar), va boshqa g'ayrioddiy jonzotlar bilan uchrashadi. Har bir jamiyatda Svift o'zining tanqidiy fikrlarini aks ettiradi.

Ijtimoiy tanqid va siyosiy masalalar:

Lilliputdagi kichik odamlar, ayniqsa, Sviftning siyosatga bo'lgan qarashini o'zida aks ettiradi. Bu jamiyatda kichik odamlar o'zlarining yirik muammolarini yolg'onchilik, manipulyatsiya va maqsadga yo'naltirilgan xatti-harakatlar bilan hal qilishadi. Bu Sviftning zamonaviy siyosatchilarning kichik o'yinlarini va ularga qarshi bo'lgan munosabatini tanqid qilishidir. Brobdingnagdagi katta odamlar esa, insonning zaifliklarini va o'zini haddan tashqari yuksaltirishini ko'rsatadi. Bu yurtning aholisining insonlar bilan bog'liq hayotini tasvirlash orqali Svift odamlarning yuksak o'z-o'zini baholashini, ammo haqiqatda ular tabiatan pastligini ko'rsatadi.

Inson tabiatining yorqin tasviri:

Sviftning "Gulliverning Sayohatlari" asarida inson tabiatining ikkitomonlama ko'rinishi mavjud. Bir tomondan, asar insonlarning narsalar va ob'ektlarga bo'lgan muhabbati, shuningdek, o'z manfaati uchun boshqalarni eksploatatsiya qilishga moyilligini tanqid qiladi. Boshqa tomondan, Svift, insonlarni qudrat va o'z maqsadlariga erishish uchun qanday qilib o'zini aldashga, manipulyatsiya qilishga, va boshqa xalqlarga nisbatan hayotini yaxshilashga harakat qilishga undaydi.

Asarning o'ziga xos xususiyatlari:

Sviftning asari o'zining satirik uslubi bilan ajralib turadi. U qiziqarli va g'alati voqealar orqali jiddiy ijtimoiy va siyosiy masalalarni ko'taradi. "Gulliverning Sayohatlari" faqat fantastik bir asar emas, balki inson tabiatining murakkabliklarini, jamiyatning o'zgarishlarga bo'lgan ehtiyojini va siyosatning salbiy tomonlarini tanqid qilgan bir asardir. Svift o'zining asarida o'qishni nafaqat qiziqarli, balki ma'naviy jihatdan ham chuqur o'ylantiradigan qilgan.

".Shunday qilib, "Gulliverning sayohatlari" - fantastik asar, lekin unda fantastika g'ayrioddiy. G'ayrioddiy shundaki, A. Inger ta'kidlaganidek: "U ixtiro qilgan bu dunyoda, ilmiy fantastika haqiqiy dunyo elementlaridan qurilgan g'ayrioddiy, misli koirilmagan obyektlarni ishlatmaydi, balki faqat bir-biri bilan bog'lanadi". Romanda satira va hajvning o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, uni birinchi falsafiy romanlardan biri deyishimiz ham mumkin. Asar bir vaqtning o'zida turli xil shakllarni o'z ichiga oladi: satira, fantaziya, utopiya, distopiya hatto siyosiy risola. "Gulliverning sayohatlari" Jonatan Sviftni butun dunyoga mashhur qildi va dunyoga

noyob qahramon berdi. bJahon klassikasi durdonasi bo'lgan ushbu asarda sarguzasht va safar talqini bizda va kelgusi avlodda qiziqishini ortirishda davom etadigan motiv sifatida qarasaq bo'ladi.

Xulosa

“Gulliverning Sayohatlari” asari Jonatan Sviftning adabiy va ijtimoiy tanqidlar bilan to'la bir asari bo'lib, uning o'z zamonasidagi va undan keyingi davrlardagi siyosat va inson tabiatiga bo'lgan fikrlarini aks ettiradi. Sviftning satira uslubi, insonlarning zaifliklarini va jamiyatlarning muammolarini yanada aniqroq ifodalashga yordam beradi. Asar bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan va adabiyotga o'ziga xos ta'sir ko'rsatgan.

Ko'rib turganimizdek, sayohatning barcha turlari juda shartli, chunki ular juda ko'p o'xshashliklarga ega. O'zbek xalq ertaklarida safar syujetni harakatga keltirgan muhim motivlardan bo'lib hisoblanadi. Safar motivi, ayniqsa, sehrlil-fantastik ertaklarda o'zi bilan bog'liq butun boshli yo'nalish markazida turadi. Maishiy va hayvonlar haqidagi ertaklarda ham muhim o'rin tutgan safar motivi qahramonni shakllantirish, faoliyatga undash va alal-oqibat murod-maqсадiga yetkazishda muhim ahamiyatga egabo'lgan g'oyaviy vositalardan sanaladi. Xalq dostonlarida safar motivi muhim ahamiyatga ega hisoblanib, safar bilan bog'liq yo'nalishlar ancha real bo'ladi. Bu esa kelajakda ushbu tipdagi asarlarning jahon sayohatnoma janridagi asarlari bilan qiyosiy o'rganishni taqozo etadi.

REFERENCES

1. Tatar, Muhsin. Jonatan Svift va “Gulliverning Sayohatlari” asaridagi ijtimoiy tanqid. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti, 2005.
2. Shamsiyeva, G. A. Jonatan Sviftning adabiy merosi. Toshkent: Fan, 2010.
3. Azimov, Bahrom. Jonatan Svift: Hayoti va ijodi. Toshkent: Akademnashr, 2003.
4. Mahmudov, Iskandar. Jonatan Svift va “Gulliverning Sayohatlari” asarida satira va tanqid. Toshkent: Sharq, 2011.
5. Ravshanov, S. Jonatan Sviftning “Gulliverning Sayohatlari” asarida ijtimoiy-siyosiy masalalar. Tashkent: Yangi asr avlodi, 2009
6. Nuriddinov, Sh. Adabiyotdagi satira va tanqid: Jonatan Svift misolida. Toshkent: O'zbekiston, 2007.
7. Yusufov, Jamol. Jonatan Svift va uning satira uslubi. Toshkent: Sharq, 2006.
8. Sattarov, Alisher. “Gulliverning Sayohatlari” asarida insoniyatni tanqid qilish. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti, 2015.